

Suárez-Martínez, 2026 (en prensa). El Pasaporte de Movilidad Erasmus+: modelado de un ecosistema para la selección inclusiva en educación secundaria. *Educatio Siglo XXI*. [Postprint aceptado 21-04-2026]

El Pasaporte de Movilidad Erasmus+: modelado de un ecosistema para la selección inclusiva en educación secundaria

Resumen

Este estudio aborda la necesidad de integrar la equidad y la innovación pedagógica en los programas de movilidad Erasmus+ en educación secundaria. El objetivo principal es modelar un ecosistema de selección basado en el Pasaporte de Movilidad Erasmus+ (PME+) para asegurar un proceso meritocrático, transparente e inclusivo, superando las barreras de la selección tradicional basadas en el expediente académico. Se empleó la Investigación Basada en Diseño con un enfoque de métodos mixtos y triangulación de fuentes. El estudio analiza *ex post facto* dos proyectos Erasmus+ desarrollados entre 2016 y 2022 con N=129 candidaturas de estudiantes y 30 docentes. Se instrumentalizan diez Indicadores Clave de Diseño (KDIs) y se aplica estadística inferencial (ANOVA, regresión logística binaria y correlaciones) para validar psicométricamente la capacidad predictiva y discriminativa del modelo. Los análisis confirmaron que el PME+ actúa como un filtro meritocrático robusto, revelando diferencias altamente significativas entre estudiantes seleccionados y no seleccionados. El rediseño del instrumento optimizó su capacidad predictiva, logrando explicar más del 93% de la varianza en la segunda iteración. Además, se evidenció una correlación positiva entre la participación general y la resolución de tareas complejas, validando estadísticamente la agencia del alumnado. Los hallazgos permitieron establecer un conjunto de principios de diseño empíricos que facilitan la implementación de este ecosistema, mediante criterios de evaluación objetivos vinculados al compromiso y participación real del estudiante. Se concluye que el PME+ constituye un prototipo replicable para los centros de secundaria, validando la funcionalidad de los KDIs como coordenadas de diseño efectivas.

Palabras clave: movilidad estudiantil; equidad educativa; diseño instruccional; indicadores educativos; selección de estudiantes; programas internacionales

The Erasmus+ Mobility Passport: modeling an ecosystem for inclusive selection in secondary education

Abstract

This study addresses the need to integrate equity and pedagogical innovation into Erasmus+ mobility programmes in secondary education. The main objective is to model a selection ecosystem based on the Erasmus+ Mobility Passport (EMP+) to ensure a meritocratic, transparent and inclusive process, overcoming the barriers of traditional selection based on academic records. Design-based research was employed, using a mixed-methods approach and triangulation of sources. The study analyses *ex post facto* two Erasmus+ projects carried out between 2016 and 2022, involving N=129 student applications and 30 teachers. Ten Key Design Indicators (KDIs) were operationalised, and inferential statistics (ANOVA, binary logistic regression and correlations)

were applied to psychometrically validate the model's predictive and discriminative capacity. The analyses confirmed that the PME+ acts as a robust meritocratic filter, revealing highly significant differences between selected and non-selected students. The redesign of the instrument optimised its predictive capacity, explaining over 93% of the variance in the second iteration. Furthermore, a positive correlation was found between overall participation and the resolution of complex tasks, statistically validating student agency. The findings enabled the establishment of a set of empirical design principles that facilitate the implementation of this ecosystem, through objective assessment criteria linked to students' actual commitment and participation. It is concluded that the PME+ constitutes a replicable prototype for secondary schools, validating the functionality of KDIs as effective design coordinates.

Keywords: student mobility; equal education; instructional design; educational indicators; student recruitment; international programs

Le Passeport de mobilité Erasmus+ : conception d'un écosystème pour une sélection inclusive dans l'enseignement secondaire

Résumé

Cette étude répond à la nécessité d'intégrer l'équité et l'innovation pédagogique dans les programmes de mobilité Erasmus+ au niveau de l'enseignement secondaire. L'objectif principal est de développer un écosystème de sélection fondé sur le Passeport de mobilité Erasmus+ (EMP+) afin de garantir un processus méritocratique, transparent et inclusif, en surmontant les obstacles liés à la sélection traditionnelle basée sur les résultats scolaires. Une recherche axée sur la conception a été menée, en recourant à une approche mixte et à la triangulation des sources. L'étude réalise une analyse *ex post facto* de deux projets Erasmus+ menés entre 2016 et 2022, portant sur N = 129 candidatures d'étudiants et 30 enseignants. Dix indicateurs de conception clés (KDI) ont été mis en œuvre, et des statistiques inférentielles (ANOVA, régression logistique binaire et corrélations) ont été appliquées pour valider psychométriquement la capacité prédictive et discriminante du modèle. Les analyses ont confirmé que le PME+ agit comme un filtre méritocratique robuste, révélant des différences hautement significatives entre les étudiants sélectionnés et non sélectionnés. La refonte de l'instrument a optimisé sa capacité prédictive, expliquant plus de 93 % de la variance lors de la deuxième itération. De plus, une corrélation positive a été observée entre la participation globale et la résolution de tâches complexes, validant statistiquement l'autonomie des élèves. Les résultats ont permis d'établir un ensemble de principes de conception empiriques qui facilitent la mise en œuvre de cet écosystème, grâce à des critères d'évaluation objectifs liés à l'engagement et à la participation réels des élèves. Il est conclu que le PME+ constitue un prototype reproductible pour les établissements d'enseignement secondaire, validant la fonctionnalité des KDI en tant que coordonnées de conception efficaces.

Mots-clés: mobilité étudiante; équité éducative; conception pédagogique; indicateurs éducatifs; sélection des étudiants; programmes internationaux

1.Introducción

1.1 Justificación del estudio

Cada año, miles de estudiantes de secundaria quedan excluidos de los programas de movilidad europeos no por falta de compromiso, sino porque los sistemas de selección de sus centros conceden un peso preferente a las calificaciones de su expediente académico. En este contexto, el programa Erasmus+ cuenta entre sus objetivos (Comisión Europea [CE], 2022, p. 6) los de “promover la movilidad educativa” así como “la inclusión y la equidad”. El Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027 de la Comisión Europea (CE, 2020) subraya la necesidad de una educación inclusiva, con énfasis en la accesibilidad digital y la movilidad académica equitativa. Y las orientaciones del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE, 2024) interpelan claramente a los centros a arbitrar mecanismos de selección justos, transparentes, estructurados, equitativos e inclusivos (p. 29).

La misma Guía del programa Erasmus+ de la CE (2022) destaca la Acción Clave 2, en adelante KA2, enfocada en la cooperación entre organizaciones para fomentar la innovación educativa y la colaboración transnacional. Su objetivo es mejorar la calidad de la enseñanza, fortalecer redes internacionales, promover la inclusión, la transformación digital y la ciudadanía activa. Incluye asociaciones de cooperación para intercambiar prácticas innovadoras y asociaciones a pequeña escala para ampliar la accesibilidad. La Guía destaca que “la selección de los aprendientes que participarán en las actividades del proyecto debe tener en cuenta factores clave como la motivación o los méritos” (pp. 87-88).

La motivación y los méritos resaltan la importancia de la agencia del alumnado (AdA), definida por Marín et al. (2020) como la capacidad de los estudiantes para actuar autónomamente, tomar decisiones sobre su aprendizaje y participar en la construcción de su conocimiento. Castañeda y Tur (2020) la articulan en tres dimensiones: individual, establecimiento de metas; relacional, interacciones con estudiantes y docentes; y contextual, con la influencia del entorno, plataformas y tecnología. También enfatizan la necesidad de integrar las dimensiones relacional y contextual en los diseños pedagógicos, utilizando herramientas digitales y estrategias pedagógicas efectivas para fortalecer la participación y autonomía estudiantil. Además, Marín y Salinas (2022), sugieren buscar un equilibrio entre la orientación docente y el aprendizaje autorregulado. Es aquí donde estrategias como la autoevaluación, coevaluación y el codiseño de situaciones de aprendizaje personalizadas juegan un papel crucial .

1.2 Contextualización del instrumento prototipado

En el contexto de estas acciones KA2 surge el Pasaporte de Movilidad Erasmus+, en adelante PME+, en el Instituto de Educación Secundaria Centro anonimizado de Alicante, España, donde el autor de este estudio ha trabajado como docente participando en el diseño de este instrumento. El PME+ se implementó inicialmente en el proyecto *Human Rights in a European Community of Values*, en adelante HUMREV, teniendo el objetivo de fomentar la ciudadanía activa y el compromiso con los derechos humanos. Se solicitó y desarrolló entre los cursos 2015-16 y 2017-18 con alumnado de primero de bachillerato, de entre 16 y 17 años. Posteriormente, se rediseñó y adaptó para otro

proyecto Erasmus+, *Bread Way from Hands to Heart*, que referimos como BWH2H, desarrollado entre los cursos 2018-19 y 2021-22 con alumnado de 14-15 años.

En ambos casos, el planteamiento trataba de trascender el tradicional enfoque de selección basado únicamente en el expediente académico, dado que en los niveles de secundaria esto agrega un factor discriminatorio, ya que no es infrecuente encontrar barreras de aprendizaje en el alumnado, junto con otras de carácter psicosocial, económico o cultural. Se busca promover una selección más equitativa del compromiso del alumnado basándose en la elaboración de materiales con impacto vinculado a cada uno de los proyectos en la línea de los requerimientos institucionales (SEPIE, 2024, pp. 32-34). Este enfoque es coherente con un encuadre que busca escapar de lo que Sandel (2020) denomina "tiranía del mérito", donde la selección tradicional por expediente suele ignorar las desigualdades de origen y se basa en un modelo reactivo sobre resultados pasados. El PME+ busca resolver esta tensión al disociar el mérito de la mera acumulación de credenciales académicas. Al valorar la implicación proactiva, se trasciende la meritocracia técnica para abrazar una justicia pedagógica que reconoce el esfuerzo situado y la capacidad de transformación social del alumnado.

Este estudio tiene como propósito posicionar al PME+ como un prototipo de ecosistema educativo replicable para fomentar y documentar la selección del alumnado en experiencias de movilidad a través de criterios inclusivos, transparentes y objetivos al tiempo que solventa los requerimientos de los programas Erasmus+. Este trabajo culmina una tesis doctoral formulada desde el paraguas de la investigación basada en diseño (IBD) planteándose como un enfoque adecuado para analizar y modelar estos procesos educativos *ex post facto*. Se persigue en la tesis un enfoque estructurado para el análisis, diseño, desarrollo, implementación y documentación de estrategias educativas innovadoras que emergen en contextos Erasmus+ KA2 y poder replicarlas en otros centros (Barab y Squire, 2004). En el compendio de publicaciones de la tesis se han mapeado las claves de diseño de HUMREV con los *Key Design Indicators* o KDIs en Suárez-Martínez (2024); las métricas de evaluación de evidencias en Suárez-Martínez (2025) y las estrategias de rediseño del PME+ de HUMREV a BWH2H en Suárez-Martínez (2026).

El PME+ se articuló tecnológicamente desde tres dimensiones, la primera es la implementación colaborativa por parte de los docentes del instrumento de las situaciones de aprendizaje personalizables, en adelante SAPs, descritas en IES Centro anonimizado (IES, 2018) y en Suárez-Martínez (2024). La segunda dimensión se sirve de la plataforma *Google Suite for Education* para el trabajo colaborativo de profesorado y alumnado. Como tercera dimensión se persigue que todas las evidencias sean publicadas en los sitios webs de los proyectos (IES, 2016, 2021a) y en el canal de Youtube de HUMREV (2016), evidenciando todo ello desde la recopilación cuantitativa de los rankings de puntuación vinculados a evidencias de realización (IES, 2022).

Se cuenta con una evaluación externa de HUMREV realizada por los auditores del SEPIE (2018) donde se destaca que "el proyecto ha sido capaz de abordar las prioridades y los objetivos planteados" consiguiendo "despertar nuevas conciencias en los alumnos" destaca algunos logros como "gran implicación del alumnado en las actividades" (p. 2) sobre el PME+ se afirma que "es una herramienta utilizada para evaluar al alumnado participante en el proyecto de manera que se pudiera hacer una selección objetiva y meritocrática" (p. 4). En el informe SEPIE se concede una evaluación de 18 sobre 20 al apartado de implementación (p. 2).

1.3 Marco teórico contextualizado

El PME+, cuyas claves se detallan en IES (2018), se concibe como un ecosistema de aprendizaje, una red interconectada que facilita la generación, transferencia y gestión de conocimiento (Islas-Torres y Carranza-Alcántar, 2017), donde cada uno de los actores desempeña un rol diferenciado (véase Figura 2) y sus interacciones aportan factores determinantes en la calidad educativa (Nguyen y Tuamsuk, 2022). El profesorado de la comisión actúa como organizador y curador de contenidos; los docentes participantes implementan y proponen las actividades; el alumnado candidato adopta un rol de prosumidor produciendo outputs multimodales dirigidos a la comunidad educativa y a ONGDs; las familias acogen al alumnado visitante en las movilidades; y los evaluadores del SEPIE garantizan la calidad externa del proyecto. Esta concepción dinámica, donde actores, herramientas digitales y prácticas pedagógicas interactúan para construir conocimiento (Coll, 2013), articula una ecología de aprendizaje que trasciende los contextos formales hacia escenarios no formales e informales (Souto-Seijo et al., 2021), integrando el entorno social y familiar (Crisol y Romero, 2020). Frente a los enfoques meritocráticos que legitiman el éxito educativo como resultado de talento “natural” o esfuerzo excepcional (Gogescu, 2025), este ecosistema disocia el mérito de la mera acumulación de credenciales académicas que denuncia Sandel (2020), valorando en su lugar la implicación proactiva y el esfuerzo situado del alumnado, permeando con ello el contexto inmediato del centro educativo.

Figura 2

Mapa de roles de los miembros del ecosistema PME+.

Fuente: Elaboración propia.

1.4 Objetivos del estudio y preguntas de investigación

El objetivo general es modelar y prototipar el PME+ como un instrumento catalizador de ecosistemas de aprendizaje flexibles, personalizados e inclusivos en el marco de los programas Erasmus+ en educación secundaria. Emergen objetivos secundarios (OSs) según el mapa de Yin (2009), cuando habla de determinar los *qués*, *cómos* y *porqués*:

OS1: Identificar los requerimientos normativos y pedagógicos de los programas Erasmus+ en relación a la selección del alumnado armonizada con las prioridades de dichos programas. Determinamos cualitativamente los *qués*.

OS2: Describir cualitativamente la capacidad del conjunto de soluciones propuestas por el PME+ para responder a dichos requerimientos en base al análisis de las evidencias de diseño conservadas. Determinamos los *cómos*.

OS3: Determinar cuantitativamente, utilizando los KDIs y la inferencia estadística aplicada a las evidencias de los proyectos, las métricas que respaldan el vínculo causa-efecto de dichas soluciones. Evaluamos así los *cuántos*.

OS4: Especificar los principios de diseño que faciliten la implementación y replicabilidad del PME+ en instituciones educativas similares. Determinamos así los *porqués*.

2. Metodología

2.1 Diseño metodológico

El estudio utiliza un enfoque metodológico mixto de triangulación concurrente desde un análisis *ex post facto*, armonizando los cuatro objetivos secundarios propuestos con las fases de la Investigación Basada en Diseño, IBD o DBR por sus siglas en inglés. Se trata de un enfoque metodológico que busca desarrollar soluciones educativas innovadoras a través de un ciclo iterativo de diseño, implementación y evaluación en contextos reales (McKenney y Reeves, 2018). Aunque existen diversas propuestas sobre cómo estructurar la IBD hay cierto consenso de que sigue un proceso cíclico que involucra diseño, implementación, evaluación y refinamiento. Uno de los enfoques más influyentes sobre la IBD es el propuesto por Thomas Reeves (2006), quien establece cuatro fases fundamentales mostradas en la figura 1. Reeves enfatiza que este proceso no es lineal, sino que ocurre en ciclos iterativos. Esta investigación, en concreto, se sitúa específicamente en las **fases 3 y 4**, cuyos propósitos centrales son la evaluación de soluciones y la generalización de principios de diseño que contribuyan a la replicabilidad del modelo PME+ en otros contextos educativos. La reconstrucción sistemática que se formula, permite abordar desde la ingeniería inversa de la IBD un modelado *ex post facto*, con capacidad de generar principios transferibles

Figura 1.

Fases de la IBD en la investigación sobre tecnologías educativas.

Fuente: Adaptado de Reeves (2006)

Robert K. Yin (2009) aborda la metodología del estudio de caso como enfoque de investigación, enfatiza la importancia de un diseño bien estructurado y triangulado con múltiples fuentes de evidencia para fortalecer la validez del estudio de caso. En estos dos proyectos analizados vamos a contar con: informes de evaluación externa del SEPIE (2018) sobre el proyecto HUMREV; documentación interna de los propios proyectos; observación participante, al encontrarse el autor de este trabajo entre los miembros que participaron en el diseño, implementación, evaluación y refinamiento iterativo del PME+; evidencias de implementación, tanto situaciones de aprendizaje (IES, 2018, 2021a, 2021b) como outputs digitales en formato multimodal en el canal de Youtube del proyecto HUMREV (2016); encuestas al profesorado del centro (HUMREV, 2018); así como un análisis cuantitativo de los rankings de clasificación del alumnado con las calificaciones obtenidas en la realización de las situaciones de aprendizaje vinculadas a las evidencias generadas en formato multimodal de ambos proyectos (IES, 2022).

2.2 Participantes y técnicas de análisis de datos

Los proyectos analizados contaron con N=103 candidaturas en HUMREV distribuidas entre tres movibilidades (Italia N=46, Finlandia N=19, Alemania N=38) y N=26 en BWH2H (IES, 2022); con alumnado de 16-17 años en HUMREV y 14-15 en BWH2H. También participaron profesores de diversas materias implicados activamente en la implementación y evaluación de actividades vinculadas a los proyectos Erasmus+, con 25 docentes de alto nivel de participación en HUMREV (2018) y 5 en BWH2H. La realización de este estudio cuenta con el visto bueno del Comité de Ética de la Universidad de Alicante en junio de 2025.

A nivel cualitativo, se planteó un análisis de contenido mediante codificación deductiva en dos fases: primero, identificación de unidades de significado en los documentos normativos vinculadas a criterios de selección, inclusión y competencias; segundo, contraste con las claves de diseño del PME+ documentadas en IES (2018), estableciendo correspondencias funcionales. Se recurrió a la triangulación de tres tipos de fuentes: documentación normativa institucional, evidencias digitales de implementación e informe de evaluación externa del SEPIE (2018), que opera como fuente independiente del investigador, mitigando el sesgo interpretativo derivado del doble rol del autor como diseñador e investigador del instrumento.

A nivel cuantitativo, se procesaron los datos de los rankings (IES, 2022) con JASP (v.0.95.4) mediante tres tipos de análisis. Se aplicaron pruebas ANOVA de un factor para determinar

diferencias significativas en las puntuaciones medias entre grupos de alumnado seleccionado y no seleccionado, verificando el principio de meritocracia del sistema. Se utilizaron correlaciones de Spearman para examinar la relación entre cantidad y calidad de participación —número de actividades realizadas frente a puntuación en tareas complejas versus simples— como medida de la agencia del alumnado. Finalmente, se ejecutó una regresión logística binaria con análisis de curvas ROC para evaluar la capacidad discriminativa y predictiva del instrumento, determinando su precisión para predecir la selección final en función del desempeño acumulado. Asumimos así que la ausencia de datos empíricos cuantitativos en la literatura sobre ecosistemas digitales de aprendizaje (Nguyen y Tuamsuk, 2022) refuerza el valor metodológico del análisis inferencial aplicado a los rankings del PME+.

2.3 Fases metodológicas, fuentes y vinculación a objetivos

Las cuatro fases IBD se articulan con los objetivos secundarios del siguiente modo. La Fase 1 (OS1) aborda el análisis de requerimientos Erasmus+ (REs) mediante revisión documental y categorización normativa de las guías CE (2020, 2022) y SEPIE (2024), obteniendo como resultado la identificación de los REs vinculados al PME+. La Fase 2 (OS2) establece la correspondencia funcional cualitativa entre dichos REs y las claves de diseño del PME+ (IES, 2018), mediada por observación participante. La Fase 3 (OS3) comprende el análisis cuantitativo descriptivo e inferencial de los rankings de selección del alumnado (IES, 2022), apoyado instrumentalmente en los KDIs de Suárez-Martínez (2024, 2025) y procesado con JASP. La Fase 4 (OS4) culmina con la formulación de principios de diseño a partir de los hallazgos previos, siguiendo la sintaxis canónica "Si-Entonces-Porque" de McKenney y Reeves (2018), que garantiza en IBD principios prescriptivos, explicativos, falsables y transferibles a otros contextos educativos, triangulados con REs y KDIs tal como se sintetiza en la figura 3.

3.Resultados

3.1 Fase 1, análisis de requerimientos Erasmus+

El análisis de la documentación ofrece una serie de requerimientos (REs) detectados tras revisar la documentación (CE, 2020, 2022; SEPIE, 2024) de las Guías Erasmus+.

RE1: Favorecer una selección meritocrática mediante la motivación del alumnado. Evidenciado por el requerimiento de que la selección de los aprendientes que participarán en las actividades del proyecto debe tener en cuenta factores clave como la motivación o los méritos atendiendo a su compromiso y participación voluntaria difundiendo los valores de los proyectos (CE, 2022; SEPIE, 2024).

RE2: Promover la inclusión en el proceso selectivo. Los programas Erasmus+ de CE (2022) promueven la inclusión y la diversidad (pp. 7-8) derribando algunos de los obstáculos que pueden impedir la participación mediante la financiación de las movilidades (p. 130) requiriendo a los centros arbitrar mecanismos estructurados y equitativos de selección (SEPIE, 2024, pp. 29-34).

RE3: Mejorar las competencias transversales del sentido de la iniciativa y el emprendimiento. Vinculando las candidaturas a compromisos voluntarios de los discentes con los

valores de cada proyecto (SEPIE, 2024, p. 34), las capacidades digitales, la alfabetización mediática, mayor sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (CE, 2022, p. 206).

RE4: Potenciar la competencia en lenguas extranjeras. Entre las características de los programas Erasmus+ en CE (2022) destaca el multilingüismo que favorece “los métodos de enseñanza y evaluación, elaboración de material pedagógico, investigación y aprendizaje de lenguas extranjeras” (p. 12). En el caso de las KA2 se persigue “una mayor motivación para el aprendizaje de idiomas mediante métodos de enseñanza innovadores” (p. 206).

RE5: Reforzar el nivel de competencia digital en el alumnado. Con respecto a la KA2 los proyectos financiados se espera que tengan resultados orientados a la “adopción de enfoques participativos y metodologías digitales” para integrar “una mejora del nivel de competencia digital” también se menciona que el impacto que se espera conseguir es “un uso más estratégico e integrado de las TIC y los recursos educativos abiertos” (CE, 2022, pp. 205-206).

RE6: Fomentar la ciudadanía activa y la participación democrática del alumnado. Dentro de las prioridades de los programas en la Guía se diagnostica “la limitada participación de los ciudadanos en los procesos democráticos” y para ello “se da prioridad a los proyectos que ofrezcan oportunidades para la participación de las personas en la vida democrática, el compromiso social y cívico” (CE, 2022, p. 10).

RE7: Respaldar la transformación digital de las prácticas educativas del centro. Erasmus+ respalda la primera prioridad estratégica del Plan de Acción de Educación Digital detallado en CE (2020) para “el desarrollo de un ecosistema educativo digital de alto rendimiento” basado en “aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales” (p. 9).

3.2 Fase 2, correspondencia de requerimientos Erasmus+ y soluciones PME+

Armonizamos en esta fase los REs obtenidos con las claves del PME+ descritas en IES (2018).

RE1: selección meritocrática del alumnado atendiendo a su motivación. Como consta en IES (2018), todas las actividades realizadas son categorizadas y evaluadas para su incorporación a los rankings de selección por una comisión de profesores en conjunto con los docentes de cada materia. Dichas actividades se registran en el pasaporte en una serie de categorías de más sencillas (A-B) a más complejas vinculadas a propuestas del alumnado (C-D) que recaban diferentes puntuaciones, de 5-10 a 15-20 puntos, atendiendo a criterios competenciales y colaborativos (p. 37).

RE2: Promover la inclusión en el proceso selectivo. Las becas de movilidad Erasmus+ financian los desplazamientos del alumnado a distintos países “formar parte activa del proyecto implica poder participar como alumno en un nivel de implicación mayor” (IES, 2018, p.2). Esto reduce varios tipos de barreras que promueven la inclusión: las económicas y sociales, pues el coste del viaje es prácticamente simbólico; y las barreras previas de aprendizaje, pues la selección se basa en la implicación del alumnado.

RE3: Mejorar la iniciativa y el emprendimiento. En el decálogo del PME+ de IES (2018) consta que el alumnado puede “proponer sus propias actividades que contribuyan al despliegue de los objetivos o prioridades del proyecto. Son finalmente los profesores los que deciden si dicha iniciativa es viable y cuánto puntúa” (p. 3).

RE4: Potenciar la competencia en lenguas extranjeras. Destacan el variado elenco de SAPs formuladas en inglés, tanto en su enunciado como en los requerimientos de publicación de outputs multimodales o el hecho de realizar acogidas del alumnado visitante en familias (HUMREV, 2016; IES, 2016, 2021a, 2021b)

RE5: Reforzar el nivel de competencia digital en el alumnado. Como constatan las casi 60 evidencias del proyecto del canal Youtube (HUMREV, 2016) en formato multimodal realizadas colaborativamente por alumnado y profesorado o por alumnado y familias (IES, 2021a)

RE6: Fomentar la ciudadanía activa y la participación democrática. Aunque son muchas las evidencias recogidas en el canal Youtube, tal vez el producto intelectual más paradigmático es el documental *NOMADS, Migrations and Human Rights*, una producción colaborativa por parte de toda la comunidad educativa en los cinco centros europeos (HUMREV, 2016).

RE7: Respaldar la transformación digital del centro. Los productos finales multimodales se pueden realizar con un simple smartphone minimizando brechas de acceso a dispositivos digitales fomentando la grabación de making-ofs o entrevistas (IES, 2018, 2021a). La plataforma para desarrollar todo el trabajo colaborativo era *Google GSuite for Education* en ambos contextos.

3.3 Fase 3a, evaluación cuantitativo-descriptiva de la implementación

El resultado de la analítica descriptiva expuesta en IES (2022, pp. 6-7) nos sirve aquí de referencia para evaluar un correlato cuantitativo vinculado a los *Key Design Indicators*. Estos instrumentos fueron mapeados desde el contexto en Suárez-Martínez (2024, pp. 310-312), adaptados a métricas operacionalización para evaluar situaciones de aprendizaje individuales en Suárez-Martínez (2025, p. 38) e instrumentalizados para el rediseño en Suárez-Martínez (2026). Ahora, en la tabla 1, se armonizan con métricas cuantitativas agregadas.

Tabla 1

Key Design Indicators y métricas cuantitativas derivadas

KDIs	Descripción del indicador	Indicador cuantitativo y fuente de evidencia	Métrica cuantitativa
KDI1	Unificación de las Situaciones de Aprendizaje	Total de SAPs ofertadas y publicadas. (IES, 2022)	Movilidad Alemania 8, Finlandia 13, Italia 6. Total HUMREV: 27 BWH2H: 8
KDI2	Impacto e implicación de docentes	Total de docentes implicados directamente. (HUMREV, 2018)	Profesorado implicado directamente 25 + 5 docentes

KDI3	Impacto en el PME+	Total de actividades SAPs registradas en el PME+. (IES, 2022)	HUMREV: 27 BWH2H: 8
KDI4	Generación de output multimodal	Total de evidencias formato multimodal. (HUMREV, 2016; IES, 2021a, 2022)	HUMREV 59 BWH2H 49
KDI5	Impacto en el ranking de actividades	Total de puntos acumulados en las tres movilidades. (IES, 2022)	HUMREV 2002 BWH2H 1059
KDI6	Vinculación a las movilidades Erasmus+	Total de alumnado seleccionado para las movilidades. (IES, 2022)	HUMREV 24 BWH2H 16
KDI7	Implicación activa del alumnado	Total de alumnado participante en actividades (IES, 2022)	HUMREV 103 BWH2H 26
KDI8	Baremación en el PME+	Distribución de actividades por categorías. (IES, 2022)	Cat. A: 8. Cat. B:14 . Cat. C: 7 y Cat. D: 6
KDI9	Evaluación en la comisión	Promedio de puntos asignados por participante. (IES, 2022)	Seleccionados: HUMREV 104, BWH2H 66 No seleccionados: HUMREV 45, BWH2H 21
KDI10	Inclusión en los Días H (Días de los DDHH)	Actividades que impactan en todo el alumnado HUMREV. Vínculo a evidencia	Impacto en más de 800 discentes

3.4 Fase 3b: evaluación inferencial y validación de la implementación

Para abordar el OS3, se sometieron los datos de los rankings de ambos proyectos (IES, 2022, pp. 11-15) a pruebas inferenciales con JASP, en las dos iteraciones del diseño y cuatro dimensiones psicométricas para evaluar la consistencia del modelo inicial y su rediseño.

Validación Meritocrática (ANOVA): El análisis de varianza mostró diferencias extremadamente significativas entre seleccionados ($M=53.02$, $DE=20.67$) y no seleccionados ($M=31.84$, $DE=17.18$) en HUMREV, con $F(1,101) = 81.97$, $p < .001$ y tamaño del efecto grande ($\eta^2 = .45$), confirmando que el sistema funciona como filtro meritocrático sin solapamiento significativo entre grupos. El ANOVA confirmó igualmente la solidez del sistema en BWH2H ($F(1,25) = 28.34$, $p < .001$), validando su robustez con independencia del tamaño muestral, la temática y el nivel educativo.

Análisis de Agencia (Correlaciones): En HUMREV la participación total se vinculó positiva y significativamente al número de actividades ($\rho = .472$, $p < .001$), confirmada por Kendall ($\tau = .357$, $p < .001$). En BWH2H emerge el hallazgo más relevante del rediseño: la correlación entre actividades básicas (Cat A-B) y puntuación total aumentó a $\rho = .791$ ($p < .001$), mientras que la correlación entre categorías C-D y A-B descendió a nivel no significativo ($\rho = .221$, $p = .139$), evidenciando una mayor especialización en los perfiles de participación y una optimización de la coherencia interna del sistema (Suárez-Martínez, 2026).

Robustez Predictiva (Regresión): En HUMREV las actividades de alta complejidad (Cat C-D, $\beta = .404$) mostraron mayor peso predictivo que las de baja complejidad (Cat A-B, $\beta = .322$), explicando el modelo el 44.6% de la varianza. Tras el refinamiento, el modelo de regresión en BWH2H alcanzó una capacidad explicativa excepcional ($R^2 = .932$, $F(2,23) = 158.5$, $p < .001$), si bien condicionada por el reducido tamaño muestral ($N=26$).

Capacidad Discriminativa: La regresión logística presentó en HUMREV un AUC de .912 (IC 95%: [.85-.97]) con sensibilidad de .950. Esta capacidad se mantuvo prácticamente idéntica en BWH2H (AUC = .911, IC 95%: [.85-.97]), confirmando la estabilidad de la validez predictiva tras el rediseño.

4. Discusión de resultados y formulación de principios de diseño

Se aborda ahora la fase 4 y OS4 ya que se trata de recopilar los principios de diseño (PDs) con la discusión de estos resultados de forma que faciliten la implementación y replicabilidad del PME+ en instituciones educativas de contextos similares en la línea de la IBD y los requerimientos de las iniciativas Erasmus+ KA2 (CE, 2022). Esto se resume en la figura 3 al vincular los KDIs y los REs persiguiendo su replicabilidad en otros centros como reclama SEPIE (2024).

PD1. Principio de participación (KDIs 1,4→REs 1,5). Si: se implementan SAPs con producción de evidencias evaluables vinculadas a los valores del proyecto; entonces: se elaboran inputs de valor aprovechando las becas como motivación; porque: la participación voluntaria en tareas complejas constituye un filtro de agencia robusto y equitativo (sección 3b), favoreciendo una selección meritocrática (RE1) reforzada por outputs multimodales KDI4 (RE5).

PD2. Principio de concienciación (KDIs 1,7→REs 3,6). Si: las SAPs se diseñan desde una "perspectiva vivencial" y "de trabajo colaborativo" (IES, 2018, p. 34); entonces: el alumnado potenciará las dimensiones contextual y relacional de la AdA (Castañeda y Tur, 2020) vinculadas al RE6; porque: genera outputs multimodales transferibles a la comunidad (KDI1: 35 SAPs; KDI7: 129

discentes; 108 evidencias), alineándose con la ecología de aprendizaje que integra contextos formales e informales (Souto-Seijo et al., 2021).

PD3. Principio de vinculación (KDIs 6,7→REs 3,4). Si: el instrumento articula un contrato de movilidad (KDI6, IES, 2018, pp. 34-35); entonces: la participación y concienciación (SEPIE, 2024, p. 34) se consolidan longitudinalmente porque alumnado y familias activan su rol de anfitrión; porque: la implicación contractual genera entornos auténticos de práctica lingüística e intercultural (RE3, RE4), algo que el currículo convencional no suele solventar (Coll, 2013; Souto-Seijo et al., 2021).

PD4. Principio de impacto curricular (KDIs 1,4,10→REs 5,7). Si: las asignaturas reconocen curricularmente las actividades del PME+ y los docentes codiseñan SAPs (KDI1) con outputs multimodales (KDI4: 108 evidencias); entonces: el ecosistema se integra en la dinámica ordinaria del centro, impactando en más de 800 estudiantes vía KDI10; porque: elimina la percepción extracurricular del proyecto, refuerza la dimensión contextual de la AdA (Castañeda y Tur, 2020; Marín y Salinas, 2022) y contribuye a la transformación digital (RE5, RE7).

PD5. Principio de equidad (KDIs 7,8,9→REs 1,2). Si: la selección se basa en compromiso documentado (KDI7, KDI8, KDI9) con rankings públicos en tiempo real; entonces: se reducen las barreras de acceso que penalizan a estudiantes vulnerables, cuya arbitrariedad moral denuncia Sandel (2020); porque: la transparencia procedimental (CE, 2022; SEPIE, 2024) disocia la selección del expediente académico de manera ecosistémica (Nguyen y Tuamsuk, 2022), materializando el liderazgo inclusivo de Crisol y Romero (2020) en RE1 y RE2, con robustez predictiva confirmada en la sección 3b.

PD6. Principio de Intervención Agencial (KDIs 3,5→REs 5,7). Si: docentes y alumnado proponen actividades (KDI3) valoradas por la comisión (KDI5); entonces: el alumnado articula las tres dimensiones de la AdA (Castañeda y Tur, 2020) como prosumidor activo; porque: la autonomía propositiva activa motivación intrínseca y responsabilidad social (Marín et al., 2020), premiando la excelencia sobre la cantidad según el refinamiento IBD de Suárez-Martínez (2026) para BWH2H (RE3, RE6).

PD7. Principio de Selección Justa (KDIs 5,7,8,9→REs 1,2). Si: el sistema garantiza rankings públicos (IES, 2016, 2021a, 2022), acceso universal por compromiso voluntario y evaluación por competencias diversas; entonces: genera un filtro meritocrático robusto (RE1, RE2); porque: el ecosistema mantiene su capacidad discriminativa con independencia del tamaño muestral y contexto temático (sección 3b).

PD8. Principio de Redefinición (KDIs 1-9→REs 1-2). Si: el instrumento se documenta con los KDIs de Suárez-Martínez (2024) y se refina siguiendo Suárez-Martínez (2026); entonces: el modelo es transferible a otros centros Erasmus+ KA2 (CE, 2022); porque: su lógica ecosistémica reside en principios estructurales recalibrables sin comprometer la robustez estadística, postulando al PME+ como instrumento vivo que preserva rigor al adaptarse a nuevos contextos (Barab y Squire, 2004; McKenney y Reeves, 2018), sintetizado en la figura 3.

Figura 3

Fuente: Elaboración propia

5. Conclusiones, prospectiva y limitaciones

Los resultados obtenidos se alinean estrechamente con los objetivos planteados. En relación con el OS1, el análisis documental permitió identificar siete requerimientos o REs, vinculados a la selección del alumnado desde un enfoque meritocrático, inclusivo y transformador. En cuanto al OS2, las evidencias documentales recogidas en las SAPs, los informes institucionales y los outputs digitales muestran cómo el PME+ articula soluciones pedagógicas coherentes con estos requerimientos, promoviendo la agencia del alumnado en sus dimensiones contextual y relacional. Respecto al OS3, el uso de métricas vinculadas a los KDIs de Suárez-Martínez (2024) permitió generar un marco metrológico robusto y cuantificable. Queda evidenciado en los rankings de puntuaciones, avalado por el análisis inferencial y confirma el impacto de cada indicador en el diseño del PME+. Finalmente, el OS4 se concreta en la formulación canónica de principios de diseño extraídos a partir del análisis triangulado (if-then-because), que modelan la replicabilidad del PME+. El modelado cristaliza en la figura 3, donde se muestra el entramado sistémico emergente del PME+. Esto alberga un potencial significativo como modelo replicable, transferible y escalable sosteniendo muchos requerimientos de inclusividad, estructura y transparencia (CE, 2022; SEPIE, 2024) cumpliendo así el objetivo general propuesto.

Los resultados confirman lo señalado por Marín y Salinas (2022) sobre la necesidad de mantener un equilibrio entre la autonomía del estudiante y la guía docente, equilibrio que se logra

gracias al uso de las SAPs y el diseño instruccional del PME+, evidenciando su eficacia en contextos reales (Marín et al., 2020). La selección basada en participación y compromiso documentado, frente al expediente académico, conecta además con la crítica de Sandel (2020) a los sistemas meritocráticos que ignoran las desigualdades de origen, fomentando la dimensión ética del ecosistema. Esta crítica adquiere mayor relieve a la luz de estudios comparados como el de Gogescu (2025), quien muestra que el ideal meritocrático se construye de forma distinta según el sistema educativo de origen, perpetuando ventajas estructurales enmascaradas bajo narrativas de talento o esfuerzo individual. Las correlaciones de Spearman obtenidas confirman que este equilibrio no es meramente declarativo: el alumnado que desarrolla las dimensiones contextual y relacional de la agencia (Castañeda y Tur, 2020) acumula mayor puntuación en tareas complejas, lo que respalda empíricamente la coherencia entre el diseño ecosistémico y sus efectos sobre la AdA. La validez discriminativa del PME+ adquiere su pleno significado ecosistémico cuando se contrasta con la advertencia de Islas-Torres y Carranza-Alcántar (2017) la literatura sobre ecosistemas digitales de aprendizaje carece de sustento empírico que compruebe si su discurso se corresponde con la realidad vivida en los contextos formativos. El enfoque IBD contribuye además a la generalización de principios de diseño replicables (Barab y Squire, 2004; McKenney y Reeves, 2018), reforzando el valor del PME+ y la IBD como estrategia investigadora vinculada a la práctica educativa emergente y alineada con los objetivos europeos de equidad e inclusión extrapolables a muchos países (CE, 2020, 2022).

No obstante, este estudio presenta limitaciones propias de los estudios de caso mediados por observación participante. La implicación directa del investigador en el diseño e implementación del PME+ introduce un inevitable sesgo interpretativo, si bien se ha procurado mitigar esta debilidad mediante una triangulación metodológica robusta basada en fuentes múltiples y el uso de instrumentos mixtos (Yin, 2009) para intentar reforzar la distancia analítica. El análisis inferencial del rediseño de BWH2H en Suárez-Martínez (2026) está condicionado por una muestra muy pequeña (N=26) de alumnado voluntario y señala que al eliminar el expediente como criterio, el PME+ puede sustituirlo por un filtro implícito de motivación sostenida y capital cultural familiar. Esto se trató de mitigar con la diversidad de formatos multimodales (cómic, rap, making-ofs, microteatro o entrevistas) alineados con principios del Diseño Universal de Aprendizaje.

Como prospectiva, se plantea integrar este trabajo en el compendio de publicaciones de la tesis de Suárez-Martínez (2024, 2025, 2026), persiguiendo fomentar la innovación y la colaboración entre instituciones educativas de secundaria que requieren las KA2 (CE, 2022). Esto permitirá poner en práctica en otros contextos los principios de diseño derivados y la funcionalidad operativa de los KDIs como instrumentos de mapeo y rediseño de intervenciones *ex post facto*, lo que posibilitará llevar al territorio de la transferencia investigadora otras prácticas educativas emergentes bajo el marco canónico de la IBD (McKenney y Reeves, 2018). Esta prospectiva del modelo permitiría afianzar el PME+ como prototipo ecosistémico en procesos de selección de movilidad con un enfoque más justo, motivador y centrado en el aprendizaje multimodal. Al mismo tiempo contribuiría al vacío de sustento empírico que Islas-Torres y Carranza-Alcántar (2017) y Nguyen y Tuamsuk (2022) identificaron en la literatura sobre ecosistemas digitales de aprendizaje.

6. Referencias

- Barab, S., & Squire, K. (2004). Design-based research: Putting a stake in the ground. *The Journal of the Learning Sciences*, 13(1), 1–14. https://doi.org/10.1207/s15327809jls1301_1
- Castañeda, L., & Tur, G. (2020). Resources and opportunities for agency in PLE-related pedagogical designs: A literature exploration. *Interaction Design and Architecture(s) Journal (IxD&A)*, 45, 50–68. <https://doi.org/10.55612/s-5002-045-002>
- Coll, C. (2013). La educación formal en la nueva ecología del aprendizaje: Tendencias, retos y agenda de investigación. En J. I. Pozo & C. Monereo (Eds.), *Aprendizaje y educación en la sociedad digital* (pp. 156–170). Morata.
- Comisión Europea. (2020). *Plan de acción de educación digital 2021-2027: Reiniciando la educación y la formación para la era digital*. <https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan>
- Comisión Europea. (2022). *Guía del programa Erasmus+ 2022 (Versión 2)*. Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura. https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-02/2022-erasmusplus-programme-guide-v2_es.pdf
- Crisol Moya, E., & Romero López, M. A. (2020). El liderazgo inclusivo como estrategia para evitar el abandono escolar: Opinión de las familias. *Educatio Siglo XXI*, 38(2), 45–66. <https://doi.org/10.6018/educatio.414871>
- Gogescu, F. (2025). Meritocracy seen through the eyes of its champions: A comparative study of educational elites. *British Journal of Sociology of Education*, 46(1), 34–53. <https://doi.org/10.1080/01425692.2024.2418097>
- HUMREV [@humanrightsintheuropeanco7145]. (2016). *Canal de YouTube del proyecto HUMREV* [Canal de video]. YouTube. <https://bit.ly/canal-youtube-HUMREV>
- HUMREV. (2018). *Encuesta de satisfacción. Proyecto Erasmus+ Los derechos humanos en una comunidad europea de valores* [Anexo de seguimiento del proyecto HUMREV]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19074985>
- IES Centro anonimizado. (2016). *Human Rights in a European Community of Values* [Sitio web temático]. Proyecto Erasmus+ HUMREV. <https://sites.google.com/a/iescabodelahuerta.com/humrev-es/inicio>
- IES Centro anonimizado. (2018). *Pasaporte de movilidad HUMREV: Ideas clave para la implementación de un sistema de selección y movilización del alumnado en el despliegue del proyecto Erasmus+* [Informe técnico]. SEPIE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17200041>
- IES Centro anonimizado. (2021a). *Bread way from hands to heart* [Sitio web temático]. Proyecto Erasmus+ BWH2H. <https://bit.ly/bwh2h>

- IES Centro anonimizado. (2021b). *Bread way from hands to heart: Documentación del pasaporte de movilidad del proyecto Erasmus+ BWH2H* [Documento PDF]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17200099>
- IES Centro anonimizado. (2022). *Ranking de calificaciones y análisis estadístico del Pasaporte de Movilidad Erasmus+* [Conjunto de datos]. Proyectos Erasmus+ del IES Centro anonimizado. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19130446>
- Islas Torres, C., & Carranza Alcántar, M. del R. (2017). Ecosistemas digitales y su manifestación en el aprendizaje: Análisis de la literatura. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 17(55). <https://doi.org/10.6018/red/55/9>
- Marín, V. I., de Benito, B., & Darder, A. (2020). Technology-enhanced learning for student agency in higher education: A systematic literature review. *Interaction Design and Architecture(s) Journal (IxD&A)*, 45, 15–49. <https://doi.org/10.55612/s-5002-045-001>
- Marín, V. I., & Salinas, J. (2022). Balance between guidance and self-regulated learning: Teaching and learning strategies in online, hybrid and blended learning in higher education. *Journal of Interactive Media in Education*, 2022(1), Artículo 3. <https://doi.org/10.5334/jime.770>
- McKenney, S., & Reeves, T. C. (2018). *Conducting educational design research* (2.^a ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315105642>
- Nguyen, L. T., & Tuamsuk, K. (2022). Digital learning ecosystem at educational institutions: A content analysis of scholarly discourse. *Cogent Education*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2022.2111033>
- Reeves, T. C. (2006). Design research from the technology perspective. En J. van den Akker, K. Gravemeijer, S. McKenney, & N. Nieveen (Eds.), *Educational design research* (pp. 86–109). Routledge.
- Sandel, M. J. (2020). *La tiranía del mérito: ¿Qué ha sido del bien común?* Debate.
- SEPIE. (2018). *Evaluación del informe final del proyecto HUMREV* [Informe de evaluación externa]. Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17233453>
- SEPIE. (2024). *Orientaciones para la selección de participantes Erasmus+* [Presentación]. Jornadas Anuales de Movilidad Erasmus+ 2024. http://sepie.es/doc/comunicacion/jornadas/2024/3_4_octubre/11_orientaciones_para_la_seleccion_de_participantes.pdf
- Souto-Seijo, A., Estévez, I., & Sande, O. (2021). Oportunidades de aprendizaje y formación docente: Una mirada desde las ecologías de aprendizaje. *Educatio Siglo XXI*, 39(2), 61–80. <https://doi.org/10.6018/educatio.463211>

Suárez-Martínez, J. M. (2024). Investigación basada en diseño (IBD) e innovación docente en programas Erasmus+ en educación secundaria: Estudio de caso de la fase de análisis de contexto. En R. Martínez-Roig, C. Pulido-Montes, & B. Mateo-Luján (Eds.), *Nuevas investigaciones educativas para definir la enseñanza y el aprendizaje* (pp. 305–317). Octaedro. <https://octaedro.com/wp-content/uploads/2024/12/9788410790339.pdf>

Suárez-Martínez, J. M. (2025). Evaluación de evidencias mediante indicadores clave en investigación basada en diseño: Estudio de caso en proyecto Erasmus+ para educación secundaria. En P. Román-Graván, M. Puig-Gutiérrez, C. Siles-Rojas, & S. Salas-Ruiz (Eds.), *Investigación e innovación educativa. Experiencias en la era digital* (pp. 29–45). Dykinson. <https://doi.org/10.14679/4025>

Suárez-Martínez, J. M. (2026). Rediseño de instrumento de selección inclusiva del alumnado participante en proyectos Erasmus+. *Revista Tecnología, Ciencia y Educación*, (34). [postprint publicable en mayo]. [https://doi.org/\[pendiente\]](https://doi.org/[pendiente])

Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods* (4.^a ed.). SAGE.